

ЭКОЛОГИЯ ТАРАҰЫНДАҒИ ЖЫНАЯТЛАР

Кожамуратова Айгуль Кутлымурат кызы

Қаракалпақ мәмлекетлик университети
Юридика факультетиниң 3-курс студенти

АННОТАЦИЯ

Республикамызда мәмлекет ғәрезсизлиги дағаза етилгеннен соң, әмелге асырылып атырған экономикалық, социал ҳәм материаллық мунәсебетлерди түптен реформалаў, оларды жетилистириў процесси тек ғана өтиў дәуирдин қыйыншылықлары менен емес, бәлким жүдә қурамалы ҳәм бир-бирине кери болған хадийселер менен де аңлатылады.

Гилт созлер: Экологиялық кризис, юридикалық жууапкершилиқ, Экологиялық жууапкершилиқ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Развитие экономических, политических и материальных отношений, произошедшее в нашей республике после провозглашения государственной независимости, в ходе их развития, понимается не только трудностями переходного периода, но и весьма тяжелыми и противоречивыми событиями.

Ключевые слова: экологический кризис, ответственность, установленная законом, экологическая ответственность.

Қоршаған тәбийий орталықты қорғаў ҳәм тәбияттан ақылға сай пайдаланыўды тәмийинлеў илажлары системасында нызам ҳужжетлерине әмел етпегенлик, экологиялық талапларды бузғанлық ушын юридикалық жууапкершилиқ илажлары зәрүрли орынды ийелейди.

Юридикалық жууапкершилиқ дегенде, ҳуқық нормаларын бузғанлық ушын жаза шараларын қоллаў әқыбетинде ҳуқықбузарға унамсыз ақыбетлер туўдырыў ҳәм мәмлекет тәрәпинен ҳуқық талапларын орынлаўға мәжбүр етиў түсиниледи. Юридикалық жууапкершилиқ социал жууапкершилиқтиң бир түри болып, ҳуқықый нормаларда белгиленеди ҳәм мәмлекеттиң мәжбүрлеў күшин қоллаў мүмкиншилиқлери менен бәрхәма байланыслы болады.

Юридикалық жууапкершилиқ ҳуқықбузарлық әмелге асырылғанда және оның унамсыз әқибети келип шыққанда пайда болады. Юридикалық

жуўапкершилик мамлекеттин мажбурлеу характериндеги илажларын хуқыкка карсы харекет (ямаса Харекетсизлик) ислеген шахска салыстырғанда қолланылыуы менен байланысly хэм ол хуқыкбузарлыкка карсы гурестин зерурли хуқыкый куралы болып табылады.

Экологиялык жуўапкершилик бойынша социал мунасабетлер экологиялык хуқыкбузарлык амелге асырылғанда пайда болады. Ол. Т. Аюбовнинг пикирине карағанда экологиялык хуқыкбузарлык дегенде табийий ресурслардан пайдаланыу хэм оларды қорғау хаққындағы нызам хужжетлерин бузыуши айыплы,нызамға карсы харекет ямаса харекетсизлик түсиниледи. Экологиялык хуқыкбузарлык амелге асырылғанда этирап табийий жән-жаққадада ол арқалы инсан саламатлығына зыян жеткизиледи ямаса зыян жеткизиу қауипи туўылады. Бирақ,малим бир жағдайларда зыян экологиялык хуқыкбузарлыкларды белгилеуде есапқа алынбауы мүмкин, себеби табийий ресурслардан пайдаланыу хуқыкын бузыу әкибетинде экологиялык мунасабетлердин басқа бир субъектлерин хуқык хэм мәплери айнауы мүмкин. Мысалы, хеш ким тәрәпинен пайдаланылмай жатқан жер майданын өзбасымшалық менен ийелеп алыуда мамлекеттин жерге болған мүлк хуқықы бузылады.

С. А. Бағолобов болса экологиялык хуқыкбузарлыклардын пайда болыуының тийкары шәрти усы социал қауипли харекет ямаса харекетсизликтин нызам хужжетлеринде белгиленген болыуы хэм экологиялык хуқыкый мунасабетлер қатнасушылары нызам ямаса шәртнамаларда көрсетилген хуқыкка карсы болмаған харекетлер ислеу мүмкиншилигине ийе екенлигине карамастан нызамға карсы хуқыкый ис харекет ислеуинде көринетуғын болыуын айтып отеди.

Айрықша атап өтиу керек, экология хуқықына тийисли әдебиятларда экологиялык хуқыкбузарлыклар түсинигине хуқыкбузарлыктын улыума тәрәйпинен келип шығып тәрәйпи берилген болып усы түсиниктин бөлек кеңейтирилген тарийплерди ушыратыу қыйын.

Пикиримизше, экология тарауындағы хуқыкбузарлыклар бул Өзбекстан Республикасы оның хужжетлеринде көрсетилген харекетлер ислениуи нәтийжесинде экологиялык орталыққа зыян жеткизилетуғын ямаса зыян жеткизиу қауипин туўдыратуғын харекет ямаса харакетсизлик пенен тарийпленетуғын социал қауипли қылмыс болып табылады.

Экологиялык хуқыкбузарлыклар объекти табийий ресурслар, қоршаған табийий орталық, табийий ресурслардан пайдаланыу хэм оларды қорғау бойынша белгиленген тәртиби есапланады. Экологиялык хуқык бузыулардын субъекти болса оны амелге асырушы юридикалык хэм физикалык шахслар есапланады.

Экология тарауындағы жынайый жуўапкершилиқ мәселелерине айдынлық киргизиўден алдын экологиялық хуқық бузыўлардың нызам менен қадаған етилиу хәм жазаға тән тәрәпинен экологиялық хуқықый жуўапкершилиқ мәселесине итибар қаратыўымыз мақсетке муўапық болып табылады.

С. А. Боголюбов экологиялық хуқықый жуўапкершилиқ мақсети хәм мәниси тәрәпинен қурамалы хәм хәр қыйлы көриниске ийе екенлигин айтып өтеди. Оныңша, экологиялық хуқықый жуўапкершилиқ бир тәрәптен жаза екинши тәрәптен болса оны қоллау қәупин туўдырыў болып табылады.

Әлбетте, усы тарийп айрықша болып табылады бирақ экологиялық хуқықый жуўапкершилиқ түсинигин толық ашып бермейди. Сол орында экологиялық хуқықый жуўапкершилиқ түсинигине Ю. А. Жураев тәрәпинен берилген тарийпти толық деп есаплаў мүмкин. Оның пикирине қарағанда экологиялық хуқықбузарлықлар ушын юридикалық жуўапкершилиқ бул хуқықбузардың хуқыққа қарсы ис - хәрекети нәтийжесинде экологияға жеткизилген зыянын қаплау менен байланыслы нызам нормаларында көрсетилген миннетлемелери болып табылады.

Мәмлекетимизде реформаларды басқышпа-басқыш әмелге асырыўды қатаңлылық пенен алып барылғанлығы себепли, базар экономикасы системасын қурыў, хуқықый демократиялық мәмлекеттиң социал мунәсибетлерин қәлиплестириў жолында салдамлы жетискенликлерге ерисилди.

Бириншиден - экология саласындағы хуқықбузарлықлар түсиниги төмендегише айтылыўы керек: Экология саласындағы хуқықбузарлықлар бул Өзбекстан Республикасы нызам хўжетлеринде көрсетилген жүз етилиўи нәтийжесинде экологиялық орталыққа зәлел жеткизилетуғын ямаса зәлел жеткизиў қәупин туўдыратуғын хәрекет ямаса хәрәкецизлик менен анықлама бернетуғын социал қәуипли қылмыс болып табылады.

екиншиден - базар экономикасы шараятларында юридикалық шахслар тийқарғы хәрекет етиўши субъектлер есапланады. Олар тәрәпинен келтирилетуғын зыйан (әсиресе, экология саласында) физикалық шахс тәрәпинен келтирилетуғын зыйанға салыстырғанда бир неше мәрте социал қәуипли есапланады. Олар ушын пуқаралық -хуқықый тәртипте белгиленетуғын жуўапкершилиқ, әмелге асырылған социал қәуипли хәрекет (хәрәкетсизлик) дәрежесине уйқас емес.

Биздиң пикиримизше, жынаят хуқықы принциплерине жаңаша көз бенен қараў заман талабы хәм мәмлекетимизде жеке меншиқ институтының раўажланыўы жынаят хуқықы принциплериниң заманға келисиўин талап қылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР: (REFERENCES)

I .Басшы әдебиятлар :

1. 1 Мирзиёев Ш.М. “Еркин хәм парауан демократик Өзбекстан мәмлекетти биргеликте қурамыз -2021.
1. 2. Каримов И. А. Қурылысшылық жолынан.- Т. 4.- Ташкент: Өзбекстан,1996.- 349 б.
1. 3. Каримов И. А. Жаңаша пикирлеў хәм ислеў - дәуир талабы.- Т. 5.-Ташкент: Өзбекстан, 1997.- 384 б.
1. 4. Каримов И. А. Қайыпсизлик хәм турақлы раўажланыў жолында :- Т. 6.- Ташкент: Өзбекстан, 1998.- 429 б.